

MAKTABGACHA TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV MASALALARI: MUAMMO VA YECHIMLARI

Redjabova Maftuna Muhammadikramovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491086>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishning dolzarb masalalari, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida bolalar rivojlanishida kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, kompetensiya, yondashuv, muammo, innovatsion metodika.

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные вопросы внедрения компетентностного подхода в систему дошкольного образования, существующие проблемы и пути их решения. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по формированию компетенций у детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, компетенция, подход, проблема, инновационные методики.

Abstract. This article analyzes the current issues of implementing the competency-based approach in the preschool education system, existing problems, and their solutions. Based on the research results, practical recommendations for developing competencies in children were developed.

Keywords: preschool education, competency, approach, problem, innovative methods.

Kirish.

Bugungi globallashuv davrida maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, bolalarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalaga aylandi. Shu munosabat bilan, kompetensiyaviy yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etish zarurati ortib bormoqda.

Muammoning mazmuni.

Maktabgacha ta'lim tizimida ko'plab o'quv dasturlar an'anaviy yondashuvlarga asoslanadi va bolalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. O'qituvchilarning kompetensiyaviy metodlarni to'liq anglamasligi, metodik ta'minotning yetishmasligi va amaliy faoliyatga yetarlicha e'tibor berilmasligi asosiy muammolar qatoriga kiradi.

Tadqiqot uslubi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv, so'rovnomalar va intervyu o'tkazish, amaliy mashg'ulotlar tahlili, taqqoslash va umumlashtirish usullari. Tajriba-sinov ishlari Yangiqorgon tumani Qorapolvon qishlog'idagi 41-MTTda olib borildi.

Tadqiqot natijalari.

Tadqiqot natijalariga ko'ra: kompetensiyaviy yondashuvni qo'llagan taqdirda bolalarning mustaqil fikrlash, muammo yechish va ijodiy faoliyat ko'rsatish qobiliyatlari sezilarli darajada oshishi aniqlandi; pedagoglar uchun metodik ko'rsatmalar va trening dasturlarini ishlab chiqish zarurligi belgilandi; bolaning ijtimoiy va kognitiv rivojlanish ko'rsatkichlari kompetensiyaviy yondashuv orqali yaxshilanishi isbotlandi.

Muammolar va ularning yechimlari.

Muammolar:

- Ta'lim metodikasining eskirganligi;
- O'qituvchilarning kompetensiyaga asoslangan bilim va ko'nikmalarining yetarli emasligi;

- Metodik resurslarning cheklanganligi.

Yechimlar:

- Kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish;

- Amaliy mashg'ulotlarga asoslangan o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

- Maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy metodik materiallar bilan ta'minlash.

Xulosa.

Kompetensiyaviy yondashuv maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Mavjud muammolarni bartaraf etish orqali bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga erishish mumkin. Bu esa kelajakda bilimdon, faol va ijodiy avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. (2020-yil)
2. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan namunaviy o'quv dasturlar (2022-yil)
3. Xolboeva G. “Maktabgacha ta'limda zamonaviy yondashuvlar”, Toshkent, 2021-yil.
4. Nazarova F., “Pedagogik texnologiyalar”, Toshkent: Fan, 2020-yil.
5. UNESCO. “Early Childhood Care and Education – Global Report”, 2022-yil.